

O‘SMIRLARDA EMOTSIONALLIK NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR

**Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna, TAFU “Psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi**

ANNOTATSIYA

Hozirgi bosqichda o‘smir yoshidagi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini bilish oliy ta‘lim psixologiyasida juda muhim va zarur hodisaga aylanib bormoqda. O‘smir shaxsining shakllanishi o‘z rivojlanishining ma‘lum bir bosqichida bo‘lgan akademik guruhda sodir bo‘ladi. Shaxs rivojlanishining tabiati ko‘p jihatdan shaxs kiritilgan va u birlashtirilgan guruhning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Rivojlanishda emotsionallikning namoyon bo‘lishi shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish hamda muloqot o‘rnatishdagi qiyinchiliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Maqolada o‘smir yoshidagi shaxslarda emotsionallik namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari tadqiqot natijalari asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, ontogenez, yetakchi faoliyat, emotsiya, emotsionallik, shaxslararo munosabatlar, qo‘zg‘aluvchanlik, konformlik, xavotirlanish, guruh.

O‘smirlik davrida ko‘plab bolalar (albatta, hammasi emas) hissiylik, impulsivlik, tajovuzkorlik, isyonga moyillik va kattalar dunyosiga qarshilik ko‘rsatish bilan ajralib turadi. Bu yoshda o‘z-o‘zini nazorat qilishning yetishmasligi eng oldindan aytib bo‘lmaydigan va zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. O‘smirlar ota-onalariga qaraganda o‘z tengdoshlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazadilar va maktabgacha yoshdagi bolalar va kichik o‘quvchilarga qaraganda ko‘proq o‘zlarini “izolyatsiya” qilishga moyil bo‘lib, oiladagi muloqot, shaxslararo munosabatlar ko‘nikmasinig yetarlicha emasligi, o‘smirlarni sinfdoshlari, begonalarining “tuzog‘iga” osonlikcha tushib qolishiga olib keladi [1].

O‘smirlik davrida o‘zini tuta bilish ko‘p jihatdan atrof-muhitga bog‘liq. Shuning uchun stress, charchoq yoki yomon kompaniya falokatga olib kelishi mumkin. Bunday sharoitlar o‘smirlarning o‘zini o‘zi boshqarish qobiliyatini

zaiflashtiradi. Bu o'smirlarning maktabni tashlab qo'yishi, qonunni buzishi, ishdan ketishi va hokazolarning haqiqiy sababidir. Ular bunday xatti-harakatning xavfliligini yaxshi bilishadi, lekin ular uchun darhol mukofot olish istagiga qarshi turish qiyin [2]. Bundan tashqari, o'smirlarda limbik tizim ichida joylashgan zavq markazi spirtli ichimliklar, nikotin va giyohvand moddalar ta'siriga ko'proq moyil bo'ladi. Bu esa, ayniqsa, o'smirlarning bunday moddalarga osonlik bilan qaram bo'lib qolishining sabablaridan biridir. O'smirlik - bu shaxsiy qadriyatlarning shakllanishi va intensiv rivojlanishi davri uchun juda muhim yosh. Qadriyatlar aqliy rivojlanish darajasi, me'yorlar va harakatlarni idrok etish va baholash qobiliyati ta'siri ostida shakllanadi, shuningdek, hissiy rivojlanish va shaxsiy tajribaga, ijtimoiy muhitga bog'liq ravishda ham o'sib boradi [6]. O'smirlik davri ma'lum ijtimoiy sharoitlarga, madaniyatga, bolalar tarbiyasida mavjud bo'lgan an'analarga qarab turli xil mazmun va turli davomiylikka ega bo'lishi mumkin [3].

Hozirgi vaqtda o'smirning ijobiy qiyofasini shakllantirish nafaqat siyosiy va biznes sohalarida, balki ta'lim sohasida ham dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Ijobiy imidjni shakllantirishda oila va maktab muhiti alohida rol o'ynaydi. O'smirlarning ijobiy imidjini shakllantirish, shaxsning rivojlanishi jarayonida o'zgarib turadigan shaxs kelajagiga qo'yiladigan talablar ortib borayotgan bugungi kunda ayniqsa muhim va dolzarbdir [4]. Uning shaxsiyatini shakllantirish jarayoni ko'p jihatdan o'smirning qiyofasiga, uning qiyofasi boshqalarning ongida qanday namoyon bo'lishiga bog'liq, chunki o'smirlar uchun boshqalarning fikri juda muhimdir. O'smirlikning asosiy xususiyati uning bolalikdan kattalikka o'tishidir. Oilada va maktabda mavjud bo'lgan ijtimoiy sharoit, madaniyat va an'analarga qarab, o'smirlik turli xil mazmunga ega bo'lishi mumkin [5]. O'smir - o'zini, o'z o'rnini qidiradigan, boshqalardan ajralib turishga, nimaga qodirligini isbotlashga, o'zining ijtimoiy mavqei, egallashni xohlagan mavqei haqida boshqalarga aytib berishga intiladigan zamonaviy jamiyat vakili. Mazkur fikr-mulohazalarga tayanib o'smirlarda emotsionallikni namoyon bo'lishida maktab muhitining ta'siri ham sezilarli ekanligi ma'lum bo'ladi. Navbatdagi tahlilni jins tafovutiga "Reaktiv (vaziyatli) va shaxsiy xavotirlik

darajalarini” o‘rganuvchi (Ch.D.Spilberger va Yu.L.Xanin) so‘rovnomasining jins tafovuti bo‘yicha olingan natijalarni izohlash bilan davom etgan holda sharhlaymiz. Ahamiyatimizni tortgan jihat, mazkur metodika bo‘yicha qiz va o‘g‘il bolalarning natijalari o‘rtasida ahamiyatli farqlarning kuzatilganida bo‘ldi. Xususan, situativ xavotirlanish darajasi bo‘yicha o‘g‘il bolalarda o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 44,09 ni, ranglar summasi 1448,50 ni, qiz bolalarda esa o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 47,35 ni, ranglar summasi 1846,50 ni tashkil etib yuqorida ta’kidlaganimizdek ahamiyatli farq kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin ($U=1075,500$, $p\leq 0,05$). Bu natijalardan o‘g‘il bolalarda vaziyatga doir xavotirlanish qizlarga nisbatan kuchli ekanligi ma’lum bo‘ladi. Zamonaviy turmush sharoitining o‘ziga xos xususiyatlari, intellektual dasturlarning jadal rivojlanishi, yangi rollarning qabul qilinishi, axborotning ortib borayotgan ahamiyati yosh tanaga talablarni kuchaytiradi. Biroq, intellektual va psixo-emotsional ortiqcha kuchlanishning ko‘p jihatlari hali yetarlicha o‘rganilmagan. Xavotirlanish bu turli xil hayotiy vaziyatlarda tashvishlanish tendensiyasining kuchayishidan iborat individual psixologik xususiyatdir. Shuningdek, xavotirlanishni hissiy noqulaylik tajribasini va yaqinlashib kelayotgan xavfni oldindan ko‘rishni aks ettiruvchi individual psixologik xususiyat sifatida ham ta’riflashimiz mumkin.

Reaktiv xavotirlanish odatiy hodisalar bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan tajribalar intensivligining ko‘rsatkichidir. Reaktiv yoki vaziyatli xavotirlanish keskinlik, tashvish, asabiylashish bilan tavsiflanadi. O‘smirlik davrida mazkur xavotirlanish turining haddan ziyod ortishi, shaxsning emotsional sohasidagi buzilishlarning sodir bo‘lish ehtimolini oshiradi. O‘g‘il bolalarda mazkur turdagi xavotirlanish kundalik hodisalar, ehtiyojlarning ortib borishi, shuningdek hayotiy strategiyalarning aniq pozitsion uslubga ega emasligi natijasida ham yuzaga keladi. Ko‘tarilgan xavotirni boshdan kechirayotgan, doimiy zo‘riqishda bo‘lgan shaxs o‘zining psixofizik resurslarini maqsadsiz sarflaydi, keyinchalik charchagan, uyquchan bo‘lib qoladi va vazifalarni bajara olmaydi. Xavotirga moyil bo‘lgan odamlar ko‘pincha yopiq, befarq, boshqalardan uzoqda bo‘lishni ma’qul ko‘rishadi.

Vaziyat yoki situatsion xavotirlanish shaxsning muayyan vaqtdagi holati bilan tavsiflanadi va “hayotiy” yoki ijtimoiy tahdidni keltirib chiqaradigan tashqi omillar bilan bog‘liq. Bunday xavotirlanish sub’ekt tomonidan stressli deb hisoblangan vaziyatlarning o‘zgarishiga javobdir. Achchiqlanish omili quriganida, odamning holati normal holatga qaytadi. Reaktiv xavotirlanish turli sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin: og‘ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat, tabiiy ofatlar, salbiy yangiliklar, oiladagi va ishdagi muammolar, yomon tajribalar, qo‘rquvlar. Fiziologik darajada xavotir reaksiyasi yurak urish tezligining oshishi, nafas olishning kuchayishi, qon bosimining oshishi, sezgirlik chegarasining pasayishi va og‘ir hayotiy vaziyatni o‘zgartirish istagi sifatida umumiy qo‘zg‘aluvchanlikning oshishi bilan namoyon bo‘ladi.

Shaxsiy xavotirlanish shkalasi bo‘yicha o‘g‘il bolalarda o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 48,33 ni, ranglar summasi 2210,00 ni, qiz bolalarda esa o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 41,33 ni, ranglar summasi 1885,00 ni tashkil etib, ahamiyatli farq kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin ($U=996,000$, $p\leq 0,05$). Shaxsiy xavotirlanish - bu odamning keng doiradagi sub’ektiv ahamiyatga ega bo‘lgan hodisalardan qo‘rquv va xavotirni boshdan kechirishga tayyorligidir (munosabati). Shaxsiy tashvishlanish barqaror holatdir. Bu odamning keng doiradagi vaziyatlarni tahdid sifatida qabul qilish, bunday vaziyatlarga tashvish holati bilan javob berish tendensiyasini tavsiflaydi. Xavotirning o‘zi tabiatan salbiy shaxsiy xususiyat emas.

Muayyan darajadagi tashvish faol shaxsning tabiiy va majburiy xususiyatidir. Shaxsiy xavotirlanish inson hayotining barcha sohalariga ta’sir qiladi: o‘z-o‘zini hurmat qilish va motivatsiyani pasaytiradi, muloqotni qiyinlashtiradi va hokazo. Umuman olganda, qizlar o‘g‘il bolalarga qaraganda ko‘proq tashvishlanadilar, deyish mumkin. O‘smirlik davrida qizlar uchun tengdoshlari bilan shaxslararo muloqot muhim ahamiyatga ega. Ularning muloqotga bo‘lgan ehtiyojlarining o‘z vaqtida qondirilmasligi shaxsiy tashvishlanish darajasining ortishiga olib keladi. Ayniqsa, asabiy buzilishlar, muayyan masalalarda ularning malakasi, obro‘si, o‘zini o‘zi qadrlashi, munosabati haqida gap ketgan vaziyatlarda affektiv reaksiyalar ehtimoli katta.

Ushbu olingan natijalar tahliliga asoslanib, o'smirlarda xavotirlanishning namoyon bo'lishi gender farqlarga ega ekanligi asoslandi. Aniqlanishicha, qizlarning shaxsiy va vaziyatga bog'liq yuqori darajadagi xavotirlanish ko'rsatkichlari ko'proq. O'g'il bolalarning past va o'rta ko'rsatkichlari pastroq bo'lib, ular vaziyatlarga nisbatan xotirjamroq munosabatda bo'lishlarini ko'rsatadi. Ular hamma narsani "yurakka" olishga kamroq moyil, ya'ni qizlarga qaraganda kamroq tashvishlanish ko'rsatgichiga ega. Yuqori darajadagi xavotirlik ko'rsatkichlari qizlarning atrofdagi voqelikdagi o'zgarishlar ta'siriga ko'proq moyil ekanligini isbotlaydi.

1-rasm. Spilberger-Xanin metodikasining vaziyatli xavotirlanish darajasi bo'yicha jins tafovuti natijalari

Spilberger-Xanin metodikasi yordamida olingan diagnostika ma'lumotlarini foizlar asosida tahlil qilish mobaynida quyidagi natijalarga erishildi: qizlarning 28 % da, past darajadagi vaziyatli xavotirlanish ko'rsatkichiga ega bo'ldi. Bundan qizlarning tashvishlanishi faqat o'z hayotiy strategiyalaridan kelib chiqqan holda sodir bo'layotgan vaziyatlarda xavotirlanish hissini namoyish etadi, degan fikrga olib keladi. Qizlarning 52 % i uchun o'rtacha daraja - bu ko'rsatkich qizlarning deyarli yarmi o'z hayotidagi o'zgarishlarga munosib munosabatda bo'lishlarini, ya'ni tanqidiy vaziyatlarda ular hamma narsani malakali tashkil etishga intilishlarini va stressga tushmasliklarini ko'rsatadi.

Qizlarning 20 foizida yuqori darajadagi reaktiv xavotirlanish aniqlangan bo'lib, bu ular, sharhlar, maslahatlar va so'rovlarga yetarli darajada javob

bermasliklari bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, asabiy buzilishlar, muayyan masalalarda ularning malakasi, obro'si, o'zini o'zi qadrlashi, munosabati haqida gap ketganda vaziyatlarda affektiv reaksiyalar ehtimoli katta. Qizlarda muvaffaqiyatsizlikdan kochish motivining yuqori bo'lishi, ularning tashvish, xavotirlanish darajasining ortishiga ham sabab bo'lishi mumkinligi ko'rsatadi.

O'smir yoshdagi o'g'il bolalar uchun esa olingan natijalar tahliliga ko'ra quyidagi tavsiflar xos. Past darajadagi reaktiv xavotirlanish darajasi 40% respondentlarda aniqlangan bo'lib, shaxsiy nuqtayi nazardan, bunday odamlar xotirjam, ular shaxsan o'zlarining hayoti, obro'si, xatti-harakati va faoliyati haqida tashvishlanish uchun hech qanday sabab va asos yo'q deb hisoblaydilar. Mojarolar, buzilishlar, affektiv portlashlar ehtimoli juda kichik. O'rtacha darajadagi reaktiv xavotirlanish 50% o'smir o'g'il bolalarda aniqlanib, mazkur natijalardan respondentlarning yarmi o'z hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga xotirjam munosabatda bo'lishlarini, hayotlarida sodir bo'lgan barcha vaziyatlarni adekvat baholashlarini ko'rsatadi. Yuqori darajadagi reaktiv xavotirlanish 10% respondentlarda kuzatilib, mazkur sinaluvchilar boshqa birovning fikriga ta'sir qilishini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichga ega bo'lgan respondentlar tajovuzkorlik va ziddiyat bilan ajralib turadi. Ular vaziyatdagi barcha o'zgarishlarga zo'ravonlik bilan munosabatda bo'lishadi.

2-rasm. Spilberger-Xanin metodikasining shaxsiy xavotirlanish darajasi bo'yicha jins tafovuti natijalari.

Qizlarda shaxsiy xavotirlanish ko'rsatkichi bo'yicha quyidagi natijalarga erishildi. 20% respondent qizlar past darajaga ega bo'lib, ular vaziyatni xotirjam, adekvat qabul qilishga moyilligi bilan ajralib turishi kuzatiladi. O'rtacha daraja 60% qizlarda bo'lib, ular o'zlariga va boshqalarga nisbatan munosib munosabat bilan ajralib turadi. Respondentlarning 20 foizida yuqori daraja qayd etilgan bo'lib, ular barcha vaziyatlarni tahdid sifatida qabul qilishadi, o'zlariga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishadi, ular stressli vaziyatlarda yoki vaqt bosimi sharoitida yomonroq ishlaydi.

O'g'il bolalar shaxsiy xavotirlanish quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. 20% o'smir o'g'il bolalar past darajani qayd etib, bunday ko'rsatkichlarga ega bo'lgan respondentlar atrofida sodir bo'layotgan narsalarni xotirjam, adekvat qabul qila oladilar. O'rtacha darajadagi 60% bo'lgan o'g'il bolalar o'z-o'zidan shubhalanishning ma'lum bir tuyg'usi, muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi, bu ularning boshqalar bilan munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi. Yuqori darajani qayd etgan 20% o'smir o'g'il bolalarda xavotirlanish ko'lamining balandligi shaxsning sub'ektiv jihatdan o'zini yomon his qilayotganidan dalolat beradi, ular muvaffaqiyatsizlik haqidagi xabarlariga hissiy jihatdan keskinroq munosabatda bo'lishadi va hatto ularni bo'rttirib yuborishadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика / А.Л.Венгер. - М.: Генезис, 2001. - Ч.1. - 160 с. - Ч.2. - 128 с.
2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. - М.: Просвещение, 1973. - 175 с.
3. Выготский Л.С. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Часть 1. - М., 1980. - 394 с.
4. Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э.Изард. Перевед. с английского. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.
5. Ильин Е.Л. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
6. Кемпбелл Р. Как на самом деле любить детей. - М., 1992. - 187 с.

